

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Эргашева Фарангиз Илхом кизи

Абдурашидова Зебинисо Усмоновна

Кафедра детской хирургии №2, Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Ахмеджанов Исмаил Ахмеджанович

Научный руководитель – д.м.н, профессор

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554277

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности детской хирургии.

Ключевые слова: дети, жалобы, диагностика, лечение, терапия.

Медицинское отделение детской хирургии занимается исследованием и изучением особенностей детских хирургических патологий и заболеваний. Детская хирургия стала самостоятельной дисциплиной совсем недавно, примерно в конце прошлого века. Термин «хирургия» переводится с древнегреческого языка от слов «chéir» — рука и «érgon» — действие или работа.

Работа детской хирургии направлена на решение проблем, связанных с хирургическими патологическими заболеваниями, развивающимися в детском возрасте. Детская хирургия изучает возникновение этих патологий. Также ученые - хирурги занимаются оптимизацией и усовершенствованием существующих диагностических, лечебных и профилактических методик и мероприятий.

Есть несколько причин, по которым раздел медицины «детская хирургия» считается не просто одним из самых сложных разделов ухода за детьми, а самым сложным разделом медицины вообще. Первая причина этого заключается в том, что многие врожденные пороки диагностируются либо во время беременности, либо сразу после рождения ребенка, и это дает основание для хирургического вмешательства по устранению подобных патологий. То есть, чем раньше будет проведена операция и устранена патология, тем больше шансов у ребенка вырасти здоровым. Но такие операции должны выполнять хирурги, полностью осознающие и наполненные знаниями об отличиях и особенностях организма новорожденного ребенка, находящегося в стадии формирования и развития и плохо адаптированного к стрессовым ситуациям, таким как анестезия и сама операция.

Второй причиной сложности детской хирургии является слишком большое количество и разнообразие детских хирургических патологий и заболеваний. Список детских болезней в несколько раз превышает список болезней у взрослых. С одной стороны, детский хирург должен иметь высокий уровень подготовки и высокую квалификацию своего мастерства, с другой стороны, широкие возможности для получения такой квалификации отсутствуют из-за широчайшего спектра заболеваний и небольшого количества одинаковых операций.

Лишь сегодня в детской хирургии начинают выделяться отдельные специальности, такие как детская травматология, урология, ортопедия и челюстно-лицевая хирургия. Детская хирургия до нашего времени включала в себя все эти отделения и была самой обширной отраслью медицины.

Сегодня детская хирургия шагает семимильными шагами в своем развитии, выгодно отличая ее от других направлений медицины. Здесь внедряются новейшие методики и

технологии проведения сложных операций. Введено использование электрических ножей и лазерных ножей. Также внедряются новые методы диагностики детских хирургических заболеваний, такие как лапароскопия, компьютерная томография, эндоскопия, магнитно-резонансная томография и радиальное изотопное сканирование. В консервативном лечении детей используются принципиально новые препараты.

Следует отметить, что современная детская хирургия уже стоит на пороге внедрения в практику операций по устранению врожденных патологий у детей еще в внутриутробном состоянии.

Большинство детских хирургических заболеваний имеют яркую клиническую симптоматику. При каждом типе заболевания возникают определенные симптомы. К наиболее частым симптомам хирургических заболеваний у детей относятся следующие:

- сопор или кома (нарушение сознания ребенка различной интенсивности и тяжести), могут сопровождать черепно-мозговую травму.
- повышенная температура тела или лихорадочное состояние отчетливо выражают воспалительный процесс, который может возникнуть вследствие холецистита, аппендицита, абсцесса, омфалита или флегмоны.
- болевые ощущения различной интенсивности и выраженности, локализующиеся в любом участке тела, сопровождают и проявляются при патологиях или повреждениях любого органа.
- патологии сердечного ритма, одышка, сердцебиение, боли в области сердца являются симптомами заболеваний или патологий сердечно-сосудистой системы организма ребенка.
- кашель, ощущение инородного тела в органах дыхательной системы, одышка, обычно это проявления заболеваний легких, опухолей органов дыхания, дефектов или аномалий развития дыхательной системы ребенка.
- пороки физиологического развития проявляются нарушениями функций конечностей (верхних и нижних).
- тошнота и рвота, боли в животе, изжога, частые срыгивания, отказ от еды, вздутие живота, снижение аппетита, запор или диарея – все это симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта.
- Одним из наиболее частых симптомов хирургического заболевания ребенка является изменение поведения, например потеря интереса к игре, вялость или неподвижность.

Для диагностики хирургических заболеваний у детей используются лабораторные и инструментальные методы исследования.

К лабораторным методам диагностики в этом случае относятся: общий анализ крови (выявление воспаления, анемии или опухолевого поражения системы кровообращения и кроветворения), общий анализ мочи (выявляются патологии и нарушения функции почек), биохимический анализ крови (на функции печени, почек и других систем организма).

К инструментальным методам диагностики хирургических заболеваний в детском возрасте относятся:

- Рентгенологически (видны патологические изменения в тканях легких и костях). С помощью рентгена диагностируют аномалии и пороки развития ребенка, заболевания в брюшной полости.
- УЗИ применяют для диагностики нарушений функций желудочно-кишечного тракта, сердечной системы и повреждений различных органов.
- фиброэзофагогастродуоденоскопия (выполняется с помощью эндоскопа). Этот метод визуализирует язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и пороки развития пищевода.
- ангиография с введением контрастного вещества для четкости изображения органов на снимках.
- компьютерная томография помогает диагностировать травматические повреждения скелета или патологию его развития.
- магнитно-резонансная томография обязательна при диагностике опухолей мягких тканей.
- артроскопия (введение прибора (эндоскопа) в полость сустава), проводится для исследования суставной жидкости при подозрении на патологию в полостях сустава.
- фистулография (выполнение серии обзорных изображений с введением контрастного вещества в патологический ход).
- реовазографию проводят при необходимости оценить сосудистый кровоток в конечностях.
- пункционная биопсия (патоморфологическое исследование с помощью хирургической иглы).

References:

1. БелГУ, каф. хирургических болезней ; Сост.: М.В. Судаков и др. ; Рец.: В.П. Самсонов, С.И. Иванов: Руководство по хирургическим болезням. - Белгород: БелГУ, 2008
2. ГОУ ВПО "Казанский гос. медицинский ун-т" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ, Студенческое научное общество КГМУ: Сборник тезисов. - Казань: КГМУ, 2007
3. МО РФ; БелГУ, каф. акушерства, гинекологии и педиатрии; Сост.: Т.А. Романова, В.М. Гаглоев: Программа промежуточной аттестации студентов по дисциплине "Детская хирургия". - Белгород: БелГУ, 2003
4. МО РФ; БелГУ, каф. акушерства, гинекологии и педиатрии; Сост.: Т.А. Романова, В.М. Гаглоев: Учебная программа дисциплины "Детская хирургия". - Белгород: БелГУ, 2003
5. Под ред. Ю.Ф. Исакова: Хирургические болезни у детей. - М.: Медицина, 1998